

TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Auezova Qundiz Tileubaevna

Qoraqalpog'iston respublikasi Xo'jayli tumani №3 sonli maktab
o'qituvchisi

Auezova Aygul Tileubaevna

Qoraqalpog'iston respublikasi Qanlikol tumani №1- IDUM
maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: 21-asr yangi axborot texnologiyalari asri. Bu davrda axborot texnologiyalarini bilmasdan turib zarur ko'nikma va malakalarni rivojlantirish mumkin emas. O'quvchilarni keyingi hayotga tayyorlashning asosiy mezonini XXI asr uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallashdir. Shu nuqtai nazardan zamonaviy ta'limning maqsad va vazifalari ham o'zgarib, XXI asrda ta'limga an'anaviy yondashuvdan, ya'ni shaxsga yo'naltirilgan ta'limga yondashuvga o'tilmoqda. Ana shunday tarbiyaviy yondashuv asosida talaba shaxsining to'liq rivojlanishi, tez o'zgaruvchan hayotga har tomonlama tayyorligi, ularning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini, ijodiy fikrlashini, keng axborot makonidagi axborotlarni tanqidiy fikrlashini rivojlantirish. Bu nafaqat izlanish, tanlash, oldinda turgan muammolarni ko'rish, balki ularni ifodalash va hal qilish qobiliyati hamdir.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, zamonaviy axborot texnologiyalari, axborot resurslari, bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ta'lim muassasalari.

Mamlakatimizda yangi global axborot - ta'lim muhitiga integratsiyalashga qaratilgan ta'lim tizimi qurilmoqda. Bu ta'lim jarayonini zamonaviy texnologik imkoniyatlarga mos ravishda tashkil etishda muhim o'zgarishlar bilan birga olib borilmoqda. Ta'lim sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi o'qitish metodlarini sifat jihatdan soddalashtirish va o'zgartirish hamda o'qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish imkonini beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. AKT-axborotni turli apparat va dasturiy qurilmalar bilan qayta

ishlash usuli. Bu, avvalo, zarur dasturiy ta'minotga ega bo'lgan kompyuter va telekommunikatsiya qurilmasidir.

Zamonaviy texnologiya bugungi kunda rivojlanib bormoqda kompyuter asrida umumiy o'rta ta'lim mavzusi butun yoki qisman axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yoki AKTdan foydalanishning pedagogik tamoyillari, uning psixologik xususiyatlari, uning bilim jarayoniga ta'sir qiluvchi mexanizm va omillarni keng qamrovli o'rganish, shuningdek, boshqa ko'plab jihatlar dolzarb bo'lib kelmoqda. Bu ta'lim tizimida, xususan, ta'lim jarayoni va sifatli ta'limni tashkil etish, o'qitish vositalarini rivojlantirish, ayniqsa, o'qitish va o'zlashtirish samaradorligini oshirishda yangi tendensiyadir mazmun va mohiyatni shakllantirishning asosini tashkil etadi. Maktablarda ommalashtirilayotgan ta'lim jarayoniga yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalasi bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim tizimining mazmuni va sifati jamiyatimizning eng dolzarb masalalari va ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, uni rivojlantirish va samaradorligini oshirish yo'llari va vositalari izlanmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda maktab ta'lim tizimini kompyuterlar, multimediali elektron dasturlar, Internet, elektron ma'lumotlar bazalari va boshqa yangi axborot texnologiyalari asosida tashkil etish, shuningdek, ulardan o'qitish va boshqarishda keng foydalanish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Maktab ta'lim tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy jahon darajasi shundan iboratki, mamlakatda global axborot makoni va milliy axborot tarmog'i infratuzilmasining integratsiyalashuviga muvofiq milliy tizimni yaratish milliy iqtisodiyot, menejment, fan va ta'lim samaradorligining muhim omili hisoblanadi. Bu muammolar juda murakkab va ayni paytda respublikamizga ham taalluqlidir.

Birinchidan, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar bolaning maktab jarayonida faol ishtirok etishini rag'batlantiruvchi uzoq muddatli maqsadlarni qo'yishlari qiyin. Muammo shundaki, etti va to'qqiz yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati

o'yin ekanligini hisobga olsak, u yuqoridagi muammoni hal qilishga yordam beradigan keng ko'lamli interaktiv shovqinlarga ega kompyuter deb taxmin qilish mumkin. Zamonaviy kompyuter ta'lim tizimlari bolaga haqiqiy, tushunarli va erishish mumkin bo'lgan maqsadni qo'ydi: misollarni to'g'ri hal qilasiz - rasmni ochasiz, barcha harflarni to'g'ri joylashtirasiz - ertak qahramonining maqsadiga yaqinlashasiz. Shunday qilib, o'yin jarayonida bolada bilim olishga ijobiy turtki bo'ladi.

Ikkinchidan, ta'lim-bu barcha inson faoliyati qurilgan keyingi poydevordir. O'qituvchining mas'uliyatli vazifasi - har bir bola tomonidan dastur materiallarini to'liq o'zlashtirishga erishish. Maktab o'quvchilarining tayyorgarligi, xotirasi, tafakkuri, diqqatining turli darajalarini rivojlantirishdagi farqlarni hisobga olib, o'qituvchi esa o'quvchilarning o'rtacha tayyorgarligiga e'tibor berishga majbur bo'ladi.

Natijada aksariyat o'quvchilar sinfda juda faol bo'ladilar. Ma'lumki, aqliy faoliyati yuqori yoki past bo'lgan o'quvchilarni hamda kasallik tufayli darslarni o'tkazib yuboradiganlarni o'qitishda muammolar mavjud. Muvaffaqiyatli talabalar bu kategoriya o'rgatish uchun bir yo'l sinfda kompyuter asoslangan o'quv tizimlari foydalanish bo'lishi mumkin.

Aqliy faolligi yuqori bo'lgan bolalar yangi materialni o'rganish, yangi ma'lumotlarni o'rganish yoki bilimlarini chuqurlashtirish uchun kompyuterdan foydalanishlari mumkin. Aqliy faolligi kam bo'lgan o'quvchilar kompyuterda yakka tartibda ishlashi mumkin, bu esa dasturdagi kursni susaytirmaydi.

Mashg'ulotlarni o'tkazib yuborgan bolalar darsning ma'lum bosqichlarida yoki darsdan tashqari soatlarda o'z bilimlaridagi bo'shliqlarni to'ldirishlari mumkin. Uchinchidan, sinfda kompyuterli testlardan foydalanish o'qituvchiga qisqa vaqt ichida o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish darajasi haqida xolisona tasavvurga ega bo'lish va uni o'z vaqtida to'g'rilash imkonini beradi. Shunday qilib, o'qishda kompyuterdan foydalanish tavsiya etiladi.

Kompyuterli o'qitishning o'ziga xos xususiyati-o'quvchilarning mustaqil faoliyatining bosqichma-bosqich ketma-ketligi bo'lib, o'quv jarayonini aktivlashtirishga, shuningdek, ta'limni individuallashtirish va differensiallashtirishga imkon beradigan tezkor muloqotdir.

Sinfdagi ish shakllarining xilma-xilligi, video va multimedia materiallarini namoyish qilish bilan birga o'quvchilarda emotsional ko'tarinkilik keltiradi, taqdimot yangiligi tufayli mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi, o'quvchilarni muammolarni hal qilishga o'rgatishda va darsdan oqilona foydalanishga o'rgatishda ko'rinishni oshiradi, dars madaniyatini differensiallashtirishga imkon beradi. fanlararo qiziqishni shakllantirishga yordam beradigan va shu sababli ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, bolalarning charchashini kamaytiradigan o'quvchilarga yondashish.

AKT ta'limga bo'lgan salbiy munosabatning muhim sabablaridan biri - muammoning mohiyatini tushunmaslik, bilimdagi muhim bo'shliqni sezilarli darajada bartaraf etishi mumkin. O'quv jarayonida kompyuterlardan foydalanish - (yangi axborot texnologiyalarini joriy etish) o'quv jarayonini jadallashtirish, uni optimallashtirish, maktab o'quvchilarining fanni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ta'limni rivojlantirish g'oyalarini amalga oshirish, dars va mustaqil ishlarni tezligini oshirish. U mantiqiy fikrlash, aqliy ish madaniyati, mustaqil ish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, shuningdek, o'quv jarayonining motivatsion sohasiga, uning faoliyati tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilar sinfdagi yuqori faol. O'quvchilar darsga katta qiziqish ko'rsatib, hammuallif bo'lishadi. O'qituvchi va o'quvchining sinfdagi o'zaro munosabatlari bu darsni interfaol, o'quvchi shaxsi, individual qobiliyat va mayllar bilan birinchi bo'lib kelishini ta'minlaydi.

Shunday qilib, AKT sinfdagi ko'rgazmali vosita bo'lib, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish, talabalar so'rovlari va nazoratini tashkil etish va o'tkazishga hamda uy vazifalari, diagrammalar, jadvallar, grafiklar, belgilar bilan

ishlash va hokazolarni kuzatish va baholashga yordam beradi., matnlarni tahrir qilishda va o'quvchilar ijodiy ishlaridagi xatolarni tuzatishda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 . N. Pedagogik texnologiya va pedagogicalskill Azizkhadjaev. –T .: 2006.
2. Ergashev I., Farxodjonova N. globallashuv jarayonida MILLIYKULTURANI integratsiyalash // Jurnalof tanqidiy sharhlar. - 2020. - T. 7. - №. 2. - P. 477-479.
3. "Yangi pedagogik texnologiyalar".Sayidahmedov T. -Toshkent, 2003.
4. Farxodjonova N. F. ta'lim jarayonida ta'lim jarayonida ĞInnovatsion texnologiyalarni qo'llashĝ muammolari / / innovatsion tendensiyalar, ijtimoiy-iqtisodiy va xalqaro kosmosdagi o'zaro munosabatlarning huquqiy muammolari.- 2016. - P. 58-61.